

TOK KASSALIKLARIDAN QORA CHIRISH KASSALIGIGA QARSHI KURASHISH YOLLARI VA VOSITALARI

Mamajonova Muhlisa Odiljon qizi

Farg’ona davlat universiteti magistranti

mmamajonova779@gmail.com

Annotatsiya: Tokning keng tarqalgan kasalliklaridan biri xloroz kasalligi hosilning kamayishiga, mahsulot sifatining buzilishiga, tokning nobud bo‘lishiga olib keladi. Shuning uchun, ushbu maqolada xloroz kasalligini keltirib chiqaruvchi omillar, kasallikning namoyon bo‘lish belgilarini o‘rganib chiqqan holda, qarshi kurash usullaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yamiz.

Kalit so‘zlar: Xloroz, kasallik, patogen mikroorganizm, xloroplast, barg, novda, oziq modda, tuproq, suv, temir kuporasi, o‘g‘it.

WAYS AND MEANS OF COMBATING BLACK ROT FROM VINE CASHIERS

Mamajonova Muhlisa Odiljon qizi

Fergana State University student

mmamajonova779@gmail.com

Abstract: One of the most common diseases of the current is chlorosis, which leads to reduced yields, poor product quality and loss of current. Therefore, in this article, we will study the factors that cause chlorosis, the symptoms of the disease, and the use of control methods.

Keywords: Chlorosis, disease, pathogenic microorganism, chloroplast, leaf, twig, nutrient, soil, water, iron sulphate, fertilizer.

So‘ngi yillarda O‘zbekiston Respublikasida uzumchilikni rivojlantirish, hosildorligini sifat va miqdor jihatdan oshirishga katta e‘tibor qaratilib kelinmoqda. Shunday bo‘lsada, tokda uchraydigan turli xil kasalliklar sababli, uzum hosilining ko‘pgina qismiga zarar yetmoqda. Bu esa, o‘z navbatida uzum mahsulotlarining sifatini pasayishiga olib keladi. Tokda ko‘p uchraydigan shunday kasalliklardan biri xloroz kasalligi hisoblanadi [1-6].

Ushbu kasallik bilan zararlangan tokning tashqi belgilariga e‘tibor bersak, barglari asta-sekin o‘zining yashil rangini yo‘qotib borayotganligini kuzatishimiz

mumkun. Kasallik qo'zg'atuvchi patogen mikroorganizmlarning salbiy ta'siri natijasida tokning barg hujayralarida xloroplastlar keskin kamayib ketishi oqibatida ular rangsizlanib qoladi [7-12]. Dastlab, barglar sarg'ish-yashil, keyinchalik esa oqarib, sarg'ayib ketadi. Ko'p hollarda novdalardagi barcha barglar sar'ayadi, lekin faqat bargning asosiy tomiri yonidagi qismlargina yashilligicha qoladi. Kasallik kuchli rivojlanganda barglar sekin-asta qo'ng'irlashib qoladi. Natijada novdalar o'shishdan to'xtaydi, ingichka, kalta bo'lib qoladi. Ba'zan tok tuplari kasallik ta'sirida nobud bo'lib, tokzorlar siyraklashib ketishi mumkun [13-16].

Xloroz bilan kasallanish tokning gullash davriga to'g'ri kelib qolsa juda xavfli hisoblanadi. Chunki, uzumlar umuman tugmay qolishi yoki mayda bo'lib qolishi mumkun [17].

Kasallikning paydo bo'lishiga turli xil omillar sabab bo'ladi. Shulardan biri, yer osti suvlarining ko'tarilishi ta'sirida ohakning ko'p miqdorda erishi kuzatiladi, natijada ildizlar chirydi [18]. Bu esa xloroz kasalligining paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuningdek, tuproqda tuz ko'pligi, temir, marganes moddalari yetishmasligi, tuproqning esa sernam yoki juda quruqligi ham kasallikni keltirib chiqarishi mumkun.

Xloroz kasalligini keltirib chiqaruvchi omillari hisobga olgan holda, kasallikni oldini olishimiz zarur. Buning uchun esa birinchi navbatda tuproq-suv balansiga e'tibor berish lozim. Kasallikka qarshi kurash sifatida 2 xil usuldan foydalanamiz [19-24].

Birinchi usul agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish lozim. Bularga tokni gullashdan oldin va keyin xomtok qilish, kasallikka chidamli uzum navlarini ekish, tuproq strukturasi hisobga olgan holda organik va mineral o'g'itlarni solish, yer osti suvlarining joylashishini hisobga olgan holda sug'orish ishlarini amalga oshirish kiradi. Ko'chat uchun olinayotgan qalamchalar xloroz kasalligi bilan zararlanmagan tok novdalaridan tayyorlanishi lozim [25].

Ikkinchi usul kimyoviy kurash sifatida toklar ostiga temir kuporasi solish tavsiya etiladi. Buning uchun tok tupi atrofida 70-80 sm radiusda, chuqurligi 30-40 sm bo'lgan ariqcha qazilib, har bir tupga 200-400 gr temir kuporasi kukunidan solinadi. So'ng ariqchaga suv quyilib, tuproq bilan ko'miladi [26].

Tok o'tkazilgandan keyingi dastlabki yillarda bir yillik novdalar kesib, muayyan tup uchun qabul qilingan shakl hosil qilinadi, so'ngra keyingi yillarda, bir yillik novdalarni kesib tashlab va qisqartirib, shuningdek keraksiz ko'p yillik shoxlarni kesib tashlab, bu shakl tok tupining butun hayoti davomida saqlanadi. Kesish tok tupining yer ustki qismi bilan uning ildiz tizimi o'rtasida to'g'ri nisbat bo'lishini ta'minlaydi. Kesishda tok tupida ma'lum miqdorda kurtak qoldirib, hosil berishi va o'sish darajasi tartibga solinadi. Tokni kesish - tokni parvarish qilishni,

ko‘mish, bog‘lash, homtok qilish kabilarni osonlashtiradi, shuningdek hosildorlikni kamaytirmagan holda uni asta-sekin yoshartirish imkonini beradi. Bundan tashqari tok kesish tokdagi qutblikka qarshi kurash, tokning vegetativ va generativ qismlarining o‘shish kuchini tartibga solishga hamda vegetativ organlari va hosil beruvchi organlarning ma‘lum oraliqda yoyilishi hamda joylashishiga yordam beradi.

Tokdagi qutblilik hodisasi tupning yuqori qismlarida joylashgan qismlarning kuchli o‘shishga intilishida namoyon bo‘ladi. Tokdagi qutblilikka qarshi kurashning bir qancha usullari mavjud bo‘lib, ya‘ni novdalarni kalta kesish, meva novdalarini gorizontol holda bog‘lash yoki ularni yoy holida egish, o‘rinbosar bo‘toqlar hosil qilish va burchak hamda yashirin kurtaklarning rivojlanishini tezlashtirish kabilardan iboratdir.

Hosil berish uchun novdalarni kalta qoldirib kesish eng qadimgi oddiy usuldir. U tok tuplariga kamroq kurtak qoldirib shakl berishda va tok issiqxonalarda o‘stirilganda qo‘llaniladi.

Toklarda qutblikka qarshi kurashning eng samarali usuli ularni o‘rinbosar bo‘toq qoldirib kesish hisoblanadi. Ular kalta (ikki-uchta kurtak qoldirib) kesiladi va meva novdasidan pastda qoldiriladi hamda ular bilan birga hosil beruvchi madangli zang hosil qilinadi.

Tokdagi qutblikka qarshi kurashning to‘rtinchi usuli uzun qari zanglar asosidagi yashirin kurtaklarning rivojlanishini tezlashtirishdan iborat.

Shu davrlarga muvofiq ravishda tok kesishning vazifalari ham o‘zgarib boradi. Masalan, yoshlik davrida tok tupini tashkil qilish uchun kesiladi, hosil berish davrida yuqori va sifatli hosil olish uchun kesiladi va tabiiy qarish davrida yoshartirish uchun kesiladi. O‘zbekiston sharoitida ko‘miladigan toklar bir yillik novdalari pishib, ko‘mishdan oldin kuzda kesiladi, ko‘milmaydigan toklar esa erta bahorda shira harakati boshlanishidan oldin kesiladi. Turli navlarning hosil bershidagi hususiyatlarini, shuningdek joyning tabiiy sharoitini va agrotexnika darajasini hisobga olib, novdlar kalta, o‘rtacha uzun va uzun kesiladi. Kalta kesishda 2-4 tagacha, o‘rtacha kesishda 8-10 ta, uzun kesishda esa 15-20 tagacha kurtak qoldiriladi. Kesish uzunligini belgilashda tupdagi kurtaklarning umumiy soni, shuningdek tokdan olinadigan va mo‘ljallangan hosil hisobga olinadi. Tuplarning kurtak yuki deganda, kesishda tup va gektar hisobiga qoldiriladigan kurtaklarning umumiy soni, novda yuki deganda ortiqcha yashil (xom) novdalar olib tashlangandan keyin tup va gektar hisobiga qoldirilgan novdalarning o‘rtacha soni tushuniladi. Kesish vaqtida novdalarni olib tashlashda meva beradigan novdalar qancha ko‘p qoldirilsa uzumdan shuncha ko‘p hosil olishga katta imkoniyat tug‘iladi. Tupdagi novdalarni kalta va uzun kesib, tup va gektar hisobiga aniq miqdorda kurtak qoldirish mumkin, ya‘ni kalta kesilganda novdalar ko‘p, uzun

kesilganda esa kam qoldiriladi. Ammo, O‘zbekiston sharoitida tuplarga katta va yirik o‘lchamlarda shakl berilganda, novdalarni faqat uzun va o‘rtacha kesib bunday yukka erishish mumkin. Faqat o‘rinbosar bo‘toqlargina kalta kesiladi. Kuzatishlar natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, tokning xloroz kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri oziq moddalarning yetishmasligi va tuproqda eriydigan ohak keragidan ortiqcha bo‘lishi hisoblanadi. Shularni hisobga olgan holda, qarshi kurash sifatida juda oddiy, lekin samarali hisoblangan birinchi usuldan foydalanganimizda, tokning kasallikka chalinishini oldini olgan bo‘lamiz. Shu bilan birgalikda tokning dastlabki o‘suv davridan boshlab agrotexnika tadbirlarini o‘z vaqtida sifatli amalga oshirish orqali kasallikka chidamli bo‘lgan uzum yetishtirish imkoniyatiga ega bo‘lamiz [27-30]. Ikkinchi usul esa kasallikka chalinish ehtimolini juda pasaytiradi, chunki qo‘llaniladigan kimyoviy preparatlar tez ta‘sir etadi. Ko‘rinib turibdiki, ikki usul ham juda samarali, shunday ekan, ikki usuldan ham foydanish tavsiya etiladi.

Kurash choralari: Tokzorlarni chuqur haydash, o‘simliklarga 1 % li bordo suyuqligi bilan ishlov berish, chidamli navlarni yetishtirish va ekish, sifatli qilib xomtok o‘tkazish, kasallangan o‘simlik koldiqlarini va mevani yo‘qotish kerak.

Tokni dog‘li nekroz kasalligi: Kasallik qo‘zg‘atuvchisi *Rhacodiella virus Sterend* zamburug‘i. Bu kasallik yosh ko‘chatlarni quritadi. Kasallik ko‘chatlarni payvand osti va payvand usti qismlarini kasallantiradi. Kasallikni xarakterli belgisi to‘q qizg‘ish qora dog‘dan iborat bo‘lib lub va yog‘ochli qismini zararlaydi. Dog‘larni hajmi 1 dan 50 mm gacha. O‘simlikni kasallangan qismlarida yaltiroq, keyinchalik qo‘ng‘ir tusga kiruvchi ko‘p hujayrali mitsseliysi rivojlanadi.

Namgarchilik sharoitida po‘stloqni ustki qismida shoxlanuvchi konidiyabandlarda bir hujayrali dumaloq yoki oval ko‘rinishda och qizg‘ish konidiyasi paydo bo‘ladi. Bu konidiyalar orqali kasallik tarqaladi. Zamburug‘ mitseliy holatida qishlaydi. Bahorda o‘simlik po‘stlog‘ida tok tuplarida zamburug‘ni xaltali stadiyasi meva tanasi paydo bo‘ladi. Zamburug‘ni meva tanasi hisoblangan apotetsiyasi orqali sporalari yoz va kuz faslida tarqaladi. Zamburug‘ni rivojlanishi novdalarda qish davrida ham davom etadi. Kasallangan payvandtag va payvand ustki materiallarda qishlash vaqtida patogen rivojlanadi.

Kurash choralari. Payvandtag va payvand ustki materiallarni 3-6°C daraja haroratda xonalarda saqlash kerak. Ko‘chatlarni podvallarda ildizini qumga ko‘milgan holatida 5 % li nam holatida saqlash zarur. Dog‘li nskroz bilan kasallangan ko‘chatlarni ekishdan oldin ajratib olish kerak. Ko‘chat tayyorlanadigan materiallarni 1 % li DNOK bilan ishlash tavsiya etiladi.

Tokni bakteriyali rak kasalligi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi – *Pseudomonas tumifaciens Sm.et. Towns.* bakteriyasi. Bu kasallik barcha uzumchilik mintaqalarida keng tarqalgan bo‘lib, kuchli tarqalgan hududlarga Gruziya, Krasnadar o‘lkasi kiradi.

Kasallik bilan asosan o‘simlikni yer ustki qismi ayniqsa ildiz bo‘g‘zi kasallanadi. Kasallik boshlanishida po‘stloq ostida bir necha mm yumshoq oq shish paydo bo‘ladi. Ular keyinchalik o‘sib kattiq holatga aylanadi, po‘stloqni yorib po‘stloq sirtiga chiqadi. Shishni sirti notekis g‘adir – budir bo‘lib, rangi o‘zgaradi. Yoshiga qarab sarg‘ish, to‘q jigarrang bo‘lib qorayadi. Kuzga yoki qishga kelib shishlar yorilib ketadi. O‘simlikni kasallangan qismi birlashib 10-20 yoki 30 sm gacha kattalashadi.

O‘simlikni ildiz bo‘g‘zida katta shish paydo bo‘ladi. Pitomniklardagi ko‘chatlarda shishlar ildizlarda ham paydo bo‘lishi mumkin. Bakterioz bilan kasallangan o‘simlik o‘shidan juda orqada qoladi, natijada hosildorlik keskin kamayadi. O‘simlik kuchli zararlenganda qurib qolishi mumkin. Kasallik qo‘zg‘atuvchi bakteriya o‘simlik po‘stlog‘iga mexanik zararlangan joylar orqali kiradi. Bakteriya sporalari zararlangan shishdan sochilib tarqalishi natijasida tuproqda saqlanadi.

Kurash choralari: Proflaktika tariqasida qalamchalarni sog‘lom o‘simlikdan tayyorlash kerak. Bakterioz bilan kasallangan ko‘chatlarni ajratib olib kuydirish. Ko‘chat kovlab olinadigan uchastkalarda bakterioz bilan kasallangan ko‘chatlar uchrasa sog‘lom ko‘chatlarni dizenfeksiyalash. Mevaga kirgan o‘simlikni zararlangan a‘zolarini kesib tashlash va 20 %li mis kuporosi va naftenat bilan dizenfeksiyalash kerak.

Tokni virus kasalliklari. Tokda virus kasalliklaridan kalta bo‘g‘inlik va yuqumli xloroz uchraydi.

Kalta bo‘g‘inlik - kasallikni belgisi novdani o‘shini susaytirib bo‘g‘in oralig‘i qisqartiradi. Odatda ikkilamchi novdalari 2 -3 ta kurtak bilan ikkilamchi va uchlamchi bo‘g‘inlarni hosil qiladi. Kasallangan o‘simlikni barglari maydalashadi, barglari ipsimon holatga kirib sarg‘ayib tovlanadi. Kasallikni belgisi o‘suvi davrini oxirlarida yo‘qolishi mumkin. Kasallangan o‘simlikni ildizi o‘shidan to‘xtaydi va nobud bo‘ladi. Kasallikni yuqtiruvchi nematoda va qalamcha materiallari hisoblanadi.

Yuqumli xloroz - Kasallikni belgisi bahorda bargni limonsimon sarg‘ish yoki to‘q ko‘k rangda bo‘lishi bilan xarakterlanadi va tomirlari rangsizlanadi. Kasallangan o‘simlik sog‘lom o‘simlikdan keskin farqlanib, bo‘g‘in oralig‘i qisqaradi.

Xlorozli mozaika. Bu kasallik kurtak paydo bo‘lishidan keyin rivojlanadi. Barglar sarg‘ayib maydalashadi. Ob-havo harorati ko‘tarilishi bilan kasallikni tashqi belgisi yo‘qoladi.

Xloroz - Bunda barg sarg‘ish ko‘k rangga aylanadi. Barglar asta-sekin qo‘ng‘ir tusga kirib quriydi. Novdalar ingichkalashib kisqaradi. Xloroz o‘simlikni asosan temir yetishmasligidan, ildiz qismini mexanik jarohatlanishi natijasida yuzaga keladi. Bunga qarshi kurash chorasi sifatida virus bilan kasallangan tok tuplarini yo‘qotish

kerak. Umumiy kurash chorasi sifatida virussiz materiallardan foydalanish, iloji boricha qalamchalarni sog‘lom o‘simliklardan tayyorlash lozim.

Tok kasalliklariga qarshi kurash choralari. Yangi tokzorlarni tashkil etishda joy tepalik quruqroq yerlardan tanlanishi kerak; Ko‘chat uchun qalamchalar antraknoz kasalligi bilan zararlanmagan tok novdalaridan tayyorlanishi shart; toklar simbag‘azga ko‘tarilib o‘stirilishi zarur; Tok tuplarini kasallangan qismlari kesib olinib tokzorlardan tashqariga chiqarilib kuydiriladi; Kuzda toklarni ko‘mishdan oldin ularga temir kuporosini sulfat kislota qo‘shilgan 8-10 % li eritmasi bilan purkaladi; Erta bahorda barglar yozila boshlagan paytida toklarga 1 % bardo suyuqligi purkaladi. Kasallikni rivojlanish darajasiga qarab purkash ishlari har 10 kunda 1 marta qaytariladi; Kasallangan meva va o‘simlik koldiqlari daladan chiqarib tashlanishi va qator orasini chuqur haydash kerak; O‘z vaqtida sifatli xomtok qilib, mevali yangi novdalarni terib boylash kerak; Bordo suyuqligidan mis kuporosi bo‘yicha 10-15 kg/ga o‘sov davrida 6 martagacha purkash tavsiya etiladi, 10% Vektrani suspenszion konsentratidan 0,3 l/ga dan 3 martagacha purkash kerak, 70% li Topsin - M 10% li emulsion konsentratidan 1 l/ga dan 3 martagacha sepiladi, 22,5 % Folikur BT ni 0,25 l/ga dan 2 martagacha purkaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Sharapova M.M. “Uzumchilik sanoati” Buxoro-2006. 98-99 betlar.
- [2] U.I.Mamatov. “Uzum yetishtirish” “Agrobank” ATB. 2021. 77-78betlar.
- [3] A.Sheraliyev. Umumiy va qishloq xo‘jaligi fitopatologiyasi Toshkent “Talqin” 2008. 15-bet.
- [4] “Tok kasalliklari, zararkunandalari va ularga qarshi kurash”.“O‘zvinosanoat- xolding” xolding kompaniyasi.“Uzumsharobservis” unitar korxonasi.2013. 2-bet.
- [5] “Bog‘dorchilik” R.Yunusov va boshqalar. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent.2016, 141-bet.
- [6] “Uzumchilik” Sh.Temurov. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent 2002, 76-bet.
- [7] R.M.Abdullayev va boshqalar. “Uzum yetishtirish va mayiz quritishning zamonaviy texnologiyasi” O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. Toshkent 2011, 28-bet.
- [8] Djurayevich, K. K., KxudoynazarO‘g‘li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.
- [9] Nasirov, U. F. (2020). Ochilov Sh. A., UmirzoqovA. A. Analysis of Development of Low-Power and Man-Made Gold Deposits. *International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN*, 2643-9603.